

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE É O PORQUÉ

Custos ambientais da produción de pataca en Galicia: impacto da redución de fertilizantes fosfatados e do uso de micorrizas

Avaliar os custos ambientais de diferentes prácticas agrícolas é chave para deseñar estratexias de manexo máis sostibles nos agroecosistemas europeos. Este estudo analiza como a redución de fertilizantes fosfatados e a súa combinación con inoculantes micorrízicos impacta na sustentabilidade da produción de pataca en Galicia. Esta información é fundamental para que os responsables políticos promovan políticas agrícolas sostibles que reduzan a dependencia de insumos químicos sen comprometer a produtividade.

A análise de custo-beneficio ambiental (e-CBA) monetiza os impactos ambientais identificados coa análise de ciclo de vida (LCA), permitindo comparar diferentes prácticas en termos de custos ambientais (€ de impacto por € de marxe bruta para o agricultor). Os resultados indican que eliminar os fertilizantes fosfatados, só ou aplicando micorrizas (T3 e T5), permite reducir

os custos ambientais nun 8% respecto á práctica convencional (0,19 €/€). Porén, unha redución parcial destes fertilizantes diminúe o rendimento do cultivo sen reducir proporcionalmente os impactos, o que eleva os custos ambientais ata un 27% (T2).

A estratexia de fertilización inflúe na magnitude do impacto ambiental, pero non modifica substancialmente os tipos de impacto xerados. O 90% dos custos ambientais proveñen do quecemento global, eutrofización mariña, acidificación terrestre e formación de partículas finas, en todas as prácticas analizadas.

Desde a perspectiva da eficiencia ambiental, eliminar completamente os fertilizantes fosfatados (só, ou con aplicación de micorrizas) mellora a rendibilidade do sistema ao optimizar a relación entre ingresos e custos ambientais.

1. Custos ambientais (€/ de impacto por € de marxe bruta para o agricultor) de cada práctica estudada.

2. Porcentaxe das categorías de impacto responsables dos custos ambientais calculados.

PALABRAS CHAVE

Custos ambientais, produción de pataca, fertilización fosfatada, micorrizas, e-CBA, sostibilidade

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo
Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.